

EDN WHPDRD

DOI 10.5281/zenodo.13788642

УДК 635.64:631.67

Кременской В. И.¹, Мягких Е. Ф.¹, Шерстюк М. Д.², Джапарова А. М.¹,
Скопинцева Н. К.³

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕРНО-МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ВОДЫ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ ТОМАТОВ

¹ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»;

²ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» Крымский агропромышленный колледж;

³ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель»

Реферат. На данный момент при выращивании растений часто прибегают к внесению в почву полимерно-минеральных материалов (ПММ), которые способствуют повышению влагообеспеченности сельскохозяйственных культур. Цель исследований – определить влияние ПММ и воды с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП) на рост, развитие и урожайность растений томатов. Экспериментальные работы проводили в лаборатории отдела цифрового мониторинга и моделирования агроэкосистем ФГБУН «НИИСХ Крыма» в 2021 г. Научные исследования проводили согласно методикам полевого опыта в овощеводстве. В качестве почвенного субстрата в вегетационных сосудах использовали смесь ПММ Н–1 («Натлен») и торфа в различных концентрациях по весу. Полив растений томатов осуществляли водопроводной водой, а в варианте 4 – водой с отрицательным ОВП, полученной с помощью электролиза. Проведенный вегетационный эксперимент показал незначительное влияние использования ПММ на водоподачу, полив, рост растений и их урожай. Израсходовано наибольшее количество поливной воды в контроле (8900 мл), а наименьше – в первом варианте (8050 мл). За один полив водоподача по вариантам опыта составила 250–450 мл, в среднем за весь вегетационный период – 310–342 мл воды. Наилучшие показатели по развитию растений (диаметр стебля, масса надземной части растения, высота растений) наблюдали в четвертом варианте опыта при соотношении ПММ и торфа 1:4, поливе водой с отрицательным ОВП и контроле (субстрат – торф). Наименьшие показатели были отмечены в первом варианте опыта при наименьшем содержании ПММ в субстрате (1:6). По состоянию и развитию плодов томатов отмечена тенденция к формированию наибольших показателей во втором и четвертом вариантах опыта, где соотношение Н–1 и торфа составляло 1:4, и контроле.

Ключевые слова: томаты, влажность субстрата, влагоемкость почвы, развитие растений, урожай, полимерно-минеральный материал, вода с отрицательным ОВП, водоподача.

Для цитирования: Кременской В. И., Мягких Е. Ф., Шерстюк М. Д., Джапарова А. М., Скопинцева Н. К. Влияние полимерно-минеральных материалов и воды с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом на рост, развитие и урожайность томатов // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 3(39). С. 108–118. EDN: WHPDRD. DOI: 10.5281/zenodo.13788642.

For citation: Kremenskoy V. I., Myagkikh E. F., Sherstyuk M. D., Dzharparova A. M., Skopintseva N. K. Influence of polymer-mineral materials and water with a negative redox potential on the growth, development and yield of tomatoes // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 3(39). P. 108–118. EDN: WHPDRD. DOI: 10.5281/zenodo.13788642.

Введение

Овощеводство в Крыму является важной отраслью сельского хозяйства. От уровня его развития зависит обеспечение населения необходимыми продуктами питания. Особенное значение это имеет для Крыма, так как кроме собственного двухмиллионного населения, курорты и здравницы республики принимают до семи миллионов отдыхающих в год, которые являются активными потенциальными потребителями овощной продукции [1].

Рекомендуемая НИИ питания РАМН рациональная норма потребления овощных и бахчевых культур на одного человека в год составляет 120–140 кг, в том числе томатов 25–32 кг [2]. В таких условиях основной задачей отрасли является стабильное снабжение населения Крыма и гостей полуострова, приезжающих на отдых и лечение, свежими овощами, а также обеспечение консервной промышленности необходимым овощным сырьем. Основными факторами, влияющими на повышение эффективности и рост объемов производства овощей в Крыму, являются: снижение затрат энергии, материальных средств, трудозатрат и, конечно, внедрение современных интенсивных технологий выращивания овощных культур с применением ресурсосберегающего орошения [3]. Одной из интенсивных технологий, уменьшающих водопотребление, является повышение влагоемкости почвы с помощью внесения в нее полимерно-минеральных материалов (ПММ). Эти соединения обладают высокой водосорбирующей способностью, в связи с чем их можно использовать в растениеводстве для улучшения влагообеспеченности растений [4–6]. ПММ – гидрофильный полимер, размещенный в почвенном слое, обеспечивает удерживание дополнительных запасов влаги, главным образом за счет снижения потерь на гравитационный сток и физическое испарение [7].

В лаборатории биомеханики НИИ механики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) разработан инновационный продукт – полимерно-минеральный материал «Кавеласт» и «Натлен», которые проходят производственную проверку. Предлагается использовать их при выращивании плодовых, ягодных, цветочных, декоративных и хвойных культур как в открытом, так и закрытом грунте [8].

В 1985 г. электрохимическая активация воды (ЭХАВ) была официально признана в СССР в качестве нового класса физико-химических явлений. Поручением правительства были даны рекомендации использовать указанные технологии в медицине, сельском хозяйстве, промышленности [9]. Известно, что вода с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП) за счёт своих свойств нормализует окислительно-восстановительный баланс в организме, что приводит к обеспечению ускоренного роста и созревания растений без использования химических удобрений, например, овощей в тепличных хозяйствах [10, 11]. Активированная вода – восстановитель кислотно-щелочного баланса. Уникальные свойства воды с отрицательным ОВП обеспечиваются избытком иона водорода (H^+) и минимальным количеством электронов. «Католит» (8,5–11,5 рН) является эффективным средством нормализации и поддержания кислотно-щелочного баланса в организме. «Анолит» (рН 3,5–6,8) обладает дезинфицирующими свойствами [12].

Поэтому инновационной составляющей нашего эксперимента было использование «Анолита» – воды с отрицательным ОВП, полученной в результате электрохимической активации воды (ЭХАВ) [13].

Овощные культуры являются наиболее отзывчивыми на изменения факторов развития сельскохозяйственных растений [14].

Цель исследований – определить влияние полимерно-минеральных материалов и воды с отрицательным ОВП на морфо-биологические признаки и показатели продуктивности растений томатов.

Материалы и методы исследований

Исследования проводили в лаборатории отдела цифрового мониторинга и моделирования агроэкосистем ФГБУН «НИИСХ Крыма» в 2021 г.

Объект исследования – однолетние самоопыляющиеся растения томата, сорт Монгольский карлик.

В качестве почвенного субстрата использовали смесь ПММ Н-1 («Натлен») и торфа в различных концентрациях (таблица 1). Контроль – торф без применения ПММ Н-1. ПММ был передан для исследований д.э.н. А. А. Варганын (НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова). Посев семян томата осуществили 27 мая 2021 г. в вегетационные сосуды объёмом 2,5 л. Исследовали по 15 растений в каждом варианте опыта (повторность опыта трехкратная). Полив растений осуществляли водопроводной водой во всех вариантах опыта и контроля, а также водой с отрицательным ОВП только при содержании ПММ в почве в соотношении 1:4 в связи с недостаточным количеством ПММ.

Таблица 1 – Схема вегетационного опыта

Фактор	Вариант опыта				
	1	2	3	4	Контроль
Концентрация по весу Н-1 («Натлен»): торф	низкое содержание ПММ: 1:6	среднее содержание ПММ: 1:4	высокое содержание ПММ: 1:2	среднее содержание ПММ: 1:4	ПММ отсутствует
Водосточник полива	полив водопроводной водой	полив водопроводной водой	полив водопроводной водой	полив водой с отрицательным ОВП	полив водопроводной водой

Исследования проводили согласно методикам полевого опыта в овощеводстве [15, 16], а также методике по выращиванию сельскохозяйственных культур с ПММ, предложенной лабораторией биомеханики МГУ им. М.В. Ломоносова [17, 18], в помещении в условиях контролируемого увлажнения. Статистическую обработку полученных данных проводили по методике Г. Ф. Лакина [19], Б. А. Доспехова [20].

Предварительно перед поливом и после него определяли влажность субстрата в вегетационных сосудах термостатно-весовым способом [21]. Перед поливом определяли влажность почвы и при необходимости назначали полив. На один вегетационный сосуд с растением подача воды за один полив составляла от 250 до 450 мл. Полив производили до тех пор, пока в поддоне вегетационного сосуда не появлялась избыточная вода. В августе и сентябре было отмечено повышенное водопотребление по всем вариантам в связи с ростом растений и формированием плодов, поэтому поливы растений томатов проводили два раза в неделю.

Воду с отрицательным ОВП получали методом электролиза водопроводной воды в активаторе производительностью 5 л. После проведения электролиза прибором $W_{mm} - 73$ определяли показатели полученной воды. Установлено, что воды с положительным и отрицательным ОВП резко отличаются по своим параметрам друг от друга (таблица 2).

В течение эксперимента проводили фенологические наблюдения фаз развития растений по И. Н. Бейдеман с изменениями применительно к культуре [22]. Исследовали следующие показатели развития растений: высоту и диаметр растения, диаметр стебля на высоте 5 см от уровня почвы, массу надземной части

растения, количество плодов, массу, высоту и диаметр плода. Форму плода определяли по индексу

$$I_{\phi} = H/D$$

где

H – высота плода, мм;

D – диаметр, мм.

Таблица 2 – Показатели активированной воды

Время активации, мин	Параметры: V, вольт; A, ампер	Тип воды	Окислительно-восстановительный потенциал, мВ	Водородный показатель, pH	Минерализация, мг/дм ³	Электропроводность, мкСм/см	Температура, °С
25	V – 111 A – 0,70	с отрицательным ОВП	-201	11,00	412	829	46
		с положительным ОВП	+28	3,94	799	1603	44
–	–	водопроводная вода	+38	7,8	590	1181	16

Результаты и их обсуждение

В результате проведенных фенологических наблюдений установлено, что все растения своевременно проходили фазы развития. Так, начало цветения наблюдали 13 июля, а появление первых плодов отмечено 11 августа. Цветение томатов происходило обильно и продолжительно, при этом существенных различий по количеству образовавшихся цветков по вариантам не выявлено. Значительные отличия наблюдали по количеству образовавшихся плодов на растениях (рисунок 1).

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Контроль

Рисунок 1 – Растения томатов в фазе плодоношения

По высоте и диаметру растений и диаметру стеблей достоверных отличий от контроля не установлено (рисунок 2). Отмечена тенденция к увеличению высоты побегов томатов от $44,93 \pm 3,70$ см в первом варианте опыта до $59,87 \pm 6,34$ см при поливе водой с отрицательным ОВП. Диаметр надземной части растения в опытных вариантах был достоверно меньше контрольного ($24,3 \pm 4,01$ см) и составил от $18,8 \pm 0,42$ см (второй вариант) до $20,87 \pm 0,41$ см (третий вариант). Наибольший диаметр

стебля также наблюдался у растений контроля ($6,7 \pm 0,35$ см). Достоверные отличия от контроля установлены только у растений первого варианта опыта, характеризовавшихся наименьшей величиной данного показателя ($5,60 \pm 0,21$ мм).

Рисунок 2 – Морфометрические параметры и масса надземной части растений томата

Масса надземной части растений варьировала от $25,80 \pm 3,12$ г в первом варианте до $41,93 \pm 6,28$ г в четвертом варианте опыта, что было на 15,1–47,8 % ниже, чем в контрольном варианте опыта. Однако достоверные различия отмечены только для первого варианта опыта. Вероятно, наименьшее количество ПММ в почве, а, следовательно, и наименьшая увлажненность субстрата способствовали образованию наименьшей надземной массы растений. Таким образом, по высоте и диаметру стебля растений томата достоверных различий с контролем не отмечено, по диаметру растения и массе надземной части растения достоверные отличия снижения изучаемых показателей наблюдали в первом варианте опыта (рисунок 3).

При изучении морфометрических параметров плодов и урожая томатов, отмечено достоверное уменьшение их количества на растении на 43,2–56,1 % при добавлении гидрогеля в почву по сравнению с контролем (см. рисунок 3). Урожай плодов с растения по сравнению с контролем также имеет тенденцию к снижению во втором, третьем и четвертом вариантах опыта, а в первом варианте наблюдали достоверный наименьший урожай плодов томата ($24,07 \pm 2,78$ г). Следует отметить, что по размерным параметрам плодов были отмечены небольшие тенденционные различия (0,3–8,4 %) с контролем. Средний диаметр плода в первом, втором и четвертом вариантах опыта был на уровне контроля (меньше контроля на 0,3–3,1 %), а средняя высота плода имела тенденцию к превышению контроля на 5,1–8,4 %, и только в варианте с наибольшим количеством гидрогеля в почве (1:2) отмечено снижение показателей обозначенных признаков. Средняя масса плода томатов, выращенных на почвах с низким и средним содержанием гидрогеля тенденционно увеличивалась на 10,0–15,0 %, а в третьем варианте опыта с высоким содержанием гидрогеля отмечена тенденция к снижению массы плода томата на 10,1 %.

Соотношения $I_{ф} = Н/Д$ по вариантам составили: 0,85; 0,86; 0,81; 0,86, а в контроле – 0,79. Соответственно, форма плода томата плоскоокруглая. Окраска плодов томатов – красная, изменений окраски в зависимости от варианта опыта не установлено.

Рисунок 3 – Количественные и морфометрические параметры, урожай плодов томатов

Таким образом, по массе и размерным параметрам плодов томатов отмечена тенденция к формированию показателей, превышающих или находящихся на уровне с контролем, в первом, втором и четвертом вариантах опыта, где соотношение Н–1 и торфа составляло 1:6 или 1:4. Следует отметить, что при анализе данных не установлено достоверных превышений показателей опытных растений над контрольными растениями.

При анализе данных, полученных на почвах с ПММ, можно говорить о тенденции: наибольшее содержание ПММ в почве (1:2) более благоприятно влияло на формирование вегетативной сферы растения и отрицательно сказывалось на формировании плодов, в то время как наименьшее содержание ПММ (1:6) привело к формированию растений с небольшой надземной вегетативной частью (невысокие тонкостебельные растения с наименьшей массой надземной части растений), количеством и урожаем плодов, но более крупными плодами. Из изученных концентраций ПММ оптимальной является 1:4. При сравнении качества воды, использованной для полива растений в субстрате со средним содержанием ПММ, тенденциозно наблюдалось благоприятное воздействие воды с ОВП по сравнению с поливом обычной водой на высоту растений, массу надземной части растения, урожай плодов и среднюю массу плода (см. рисунок 3).

За 132 дня вегетационного периода проведено 26 поливов растений. При посадке семян водоподача за полив была наибольшей (450 мл). Когда растения были в фазе плодоношения и плодообразования в связи с высокими показателями инсоляции и температуры происходило быстрое испарение воды из вегетационных сосудов, поэтому в неделю проводили по два полива с водоподачей 300–400 мл на одно растение. В среднем за весь вегетационный период водоподача за один полив составила с незначительным отличием 310–342 мл по вариантам опыта. Наибольшее количество поливной воды было подано в контроле (8900 мл) и в третьем варианте опыта (8450 мл), а наименьше – в первом варианте (8050 мл) (таблица 3).

По всем вариантам наблюдали однотипное возрастание подачи воды растениям, что связано с увеличением массы растений по мере роста (рисунок 4).

По вариантам опыта наблюдали незначительную разницу во влагозапасах субстрата, за три–четыре дня происходила сработка влаги, после которой производили полив.

Таблица 3 – Водоподача и число поливов за весь период вегетации томатов

Месяц	Наименование	Вариант опыта				
		1	2	3	4	Контроль
Май	водоподача, мл	450	450	450	450	450
	количество поливов, ед. подача	1	1	1	1	1
	воды за полив, мл	450	450	450	450	450
	средняя подача за 1 полив, мл	450	450	450	450	450
Июнь	водоподача, мл	850	950	950	950	950
	количество поливов, ед. подача	3	3	3	3	3
	средняя подача за 1 полив, мл	283	317	317	317	317
Июль	водоподача, мл	1250	1300	1350	1250	1600
	количество поливов, ед. подача	4	4	4	4	4
	воды за полив, мл	250–400	300–400	300–400	300–400	300–500
	средняя подача за 1 полив, мл	313	325	338	338	400
Август	водоподача, мл	2800	2800	3000	2900	3100
	количество поливов, ед. подача	9	9	9	9	9
	воды за полив, мл	300–400	300–400	300–400	300–400	300–500
	средняя подача за 1 полив, мл	311	311	333	322	344
Сентябрь	водоподача, мл	2700	2700	2700	2700	2800
	количество поливов, ед. подача	9	9	9	9	9
	воды за полив, мл	300	300	300	300	300–400
	средняя подача за 1 полив, мл	300	300	300	300	311
Всего	водоподача, мл	8050	8200	8450	8350	8900
	количество поливов, ед. подача	26	26	26	26	26
	воды за полив, мл	250–450	250–450	250–450	250–450	250–500
	средняя подача за 1 полив, мл	310	315	325	321	342
%	водоподача в % от контроля	90,4	92,1	94,9	93,8	100

Рисунок 4 – Водоподача в вегетационные сосуды с томатами по вариантам опыта

Выводы

Проведенный вегетационный эксперимент по определению влияния ПММ и воды с отрицательным ОВП на рост и развитие растений томатов и их урожайность показал незначительное влияние на водоподачу, полив, рост растений и их урожайность. Наибольшее количество поливной воды было подано в контроле (8900 мл), а наименьше – в первом варианте (8050 мл), что соответствует 90 % от контроля. За один полив водоподача по вариантам опыта составила 250–450 мл, в среднем за весь вегетационный период – 310–342 мл.

Положительного влияния использования ПММ на морфометрические параметры растений томатов не установлено. По высоте и диаметру стебля достоверных различий с контролем не отмечено, по диаметру растения и массе надземной части растения достоверные отличия снижения изучаемых показателей наблюдали в первом варианте опыта соответственно на 16,4 и 47,8 %.

По массе и размерным параметрам плодов томатов отмечена тенденция к формированию показателей, превышающих или находящихся на уровне с контролем, в первом, втором и четвертом вариантах опыта, где соотношение Н–1 и торфа составляло 1:6 или 1:4. Следует отметить, что при анализе данных не установлено достоверных превышений показателей опытных растений над контрольными.

При анализе данных, полученных на почвах, содержащих ПММ, можно говорить о тенденции: наибольшее содержание ПММ в почве (1:2) более благоприятно влияло на формирование вегетативной сферы растения и отрицательно сказывалось на формировании плодов, в то время как наименьшее содержание ПММ (1:6) привело к формированию растений с небольшой надземной вегетативной частью (невысокие тонкостебельные растения с наименьшей массой надземной части растений), количеством и урожаем плодов, но более крупными плодами. Из изученных концентраций ПММ оптимальной является среднее содержание ПММ в почве (1:4).

При сравнении качества воды, использованной для полива растений со средним содержанием ПММ в почве, тенденциозно наблюдалось благоприятное воздействие воды с ОВП⁻ по сравнению с поливом обычной водой (увеличение на 4,6–19,6 %) на высоту растений, диаметр плода, массу надземной части растения, урожай плодов и среднюю массу плода.

Литература

1. Калафатов Э. А. Сельские территории республики Крым как объекты стратегического анализа для выработки долгосрочных планов их развития // Экономика и предпринимательство. 2020. № 7 (120). С. 391–394. DOI: 10.34925/EIP.2020.120.7.080.
2. Рациональные нормы потребления пищевых продуктов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://minzdrav.gov.ru/opendata/7707778246-normpotrebproduct/visual> (дата обращения 18.04.2023).
3. Боровой Е. П., Ходяков Е. А., Кременской В. И., Джапарова А. М. Этапы развития капельного орошения в Крыму // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2020. № 2 (58). С. 29–39. DOI: 10.32786/2071-9485-2020-02-02.
4. Vartanyan A. N., Shakhnazarov A. A., Tokmajyan V. H., Sarukhanyan A. A. Increase of soil moisture content by applying polymer-mineral material // Известия высоких технологий. 2020. № 1 (11). С. 3–10. EDN: IICZTI.
5. Neethu T. M., Dubey P. K., Kaswala A. R. Prospects and applications of hydrogel technology in agriculture // International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 2018. Vol. 7. No. 5. P. 3155–3162. DOI: 10.20546/ijcmas.2018.705.369.
6. Roy T., Kumar S., Chand L., Kadam D. M., Bihari B., Shrimali S. S., Bishnoi R., Maurya U. K., Singh M., Muruganandam M., Singh L., Sharma S. K., Kumar R., Mallik A. Impact of Pusa hydrogel application on yield and productivity of rainfed wheat in north west Himalayan region // Current Science. 2019. Vol. 116. No. 7. P. 1246–1251. DOI: 10.18520/cs/v116/i7/1246-1251.
7. Vartanyan A. A., Markosyan M. V., Tokmajyan V. H., Galstyan S. B. Управление процессами выращивания озимой семенной пшеницы в богарных условиях с помощью инновационных технологических решений // Известия высоких технологий. 2020. № 2 (13). С. 3–13. EDN: FZBPCF.
8. Vartanyan A., Vartanyan A., Tokmajyan H., Tokmajyan V. Architectural insight to complex information systems of management of agricultural enterprises dealing with innovative cultivation of plants // // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. “V International Scientific Conference on Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies”, 2021. Vol. 839. Art. No. 22024. DOI: 10.1088/1755-1315/839/2/022024.
9. Bakhir V. M., Pogorelov A. G., Suvorov O. A., Kozlov I. V. Non-reagent electrochemical water purification technology for the needs of agriculture // IOP Conference Series: Earth and Environmental

- Science. "International Conference on World Technological Trends in Agribusiness (WTTA 2021)", 2022. Vol. 954. Art. No. 012082. DOI: 10.1088/1755-1315/954/1/012082.
10. Дурнев А. Д., Середенин С. Б. Мутагены: скрининг и фармакологическая профилактика воздействий. М.: Медицина, 1998. 328 с.
 11. Вода – колыбель жизни // Под ред. Гуреева А. П., Бутаковой О. А. Нижний Новгород: Авторская школа «Академия здоровья», 2003. 49 с.
 12. Новобранова Т. И., Билеткова Г. В., Хлыновская В. В. Изучение возможности применения электроактивированных водных растворов для стимуляции роста растений // МИС-РТ – 1999. Сборник № 21 «Первый Международный Симпозиум. Электрохимическая активация в медицине, сельском хозяйстве, промышленности», 1997. С. 102–103.
 13. Филоненко А. В., Байковская Е. Ю. Использование анолита и католита для прорастания семян // МИС-РТ - 1999. Сборник № 21 «Первый Международный Симпозиум. Электрохимическая активация в медицине, сельском хозяйстве, промышленности», 1997. С. 99–100.
 14. Семененко С. Я., Лытов М. Н., Чушкин А. Н., Чушкина Е. И. Агроэкологическая оценка эффективности орошения томата электролизованной водой // Юг России: экология, развитие, 2019. Т. 14. № 3. С. 61–70. DOI: 10.18470/1992-1098-2019-3-61-70.
 15. Литвинов С. С. Методика полевого опыта в овощеводстве. М.: Россельхозакадемия, 2011. 648 с.
 16. Земскова Ю. К. Методы исследований в овощеводстве: краткий курс лекций для аспирантов. Саратов: ФГБОУ ВПО Саратовский ГАУ, 2014. 67 с.
 17. Вартамян А. А., Шахназаров А. А., Токмаджян В. О., Галстян С. Б. Результаты некоторых натуральных исследований выращивания растений с применением материалов Н1 и ПММ Известия высоких технологий. 2020. № 3 (14). С. 103–107. EDN: EHWA1H.
 18. Galstyan S. B., Vardanyan A. H., Tokmajyan V. H., Gorshkova N. E., Tokmajyan H. V. The regulation of water regime of field crops and decorative woody plants in natural conditions by applying polymer-mineral raw material // Известия высоких технологий. 2020. № 1 (11). С. 11–15. EDN: YNRJRS.
 19. Лакин Г. Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 1990. 352 с.
 20. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Альянс, 2014. 351 с.
 21. Kremenskoy V. I., Dunaeva E. A., Dzhaparova A. M., Popovich V. V. Laboratory testing and calibration of soil moisture sensors on southern chernozems // XV International Scientific Conference "Interagromash 2022", 2023. Vol. 575. P P. 1861–1870. DOI: 10.1007/978-3-031-21219-2_207.
 22. Бейдемман И. Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. Новосибирск: Наука, 1974. 155 с.

References

1. Kalafatov E. A. Rural territories of the Republic of Crimea as objects of strategic analysis to develop long-term plans for their development // Economy and entrepreneurship. 2020. No. 7 (120). P. 391–394. DOI: 10.34925/EIP.2020.120.7.080.
2. Rational norms of food consumption [Electronic resource]. Access point: <https://minzdrav.gov.ru/opendata/7707778246-normpotrebproduct/visual> (reference's date 18.04.2023).
3. Borovoy E. P., Khodyakov E. A., Kremenskoy V. I., Dzhaparova A. M. Stages of development of drip irrigation in Crimea // Proc. of the Lower Volga Agro-University Comp. 2020. No. 2 (58). P. 29-39. DOI: 10.32786/2071-9485-2020-02-02.
4. Vartanyan A. H., Shakhnazarov A. A., Tokmajyan V. H., Sarukhanyan A. A. Increase of soil moisture content by applying polymer-mineral material // Bulletin of High Technology. 2020. No. 1 (11). P. 3–10. EDN: ICZTI.
5. Neethu T. M., Dubey P. K., Kaswala A. R. Prospects and applications of hydrogel technology in agriculture // International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 2018. Vol. 7. No. 5. P. 3155–3162. DOI: 10.20546/ijcmas.2018.705.369.
6. Roy T., Kumar S., Chand L., Kadam D. M., Bihari B., Shrimali S. S., Bishnoi R., Maurya U. K., Singh M., Muruganandam M., Singh L., Sharma S. K., Kumar R., Mallik A. Impact of Pusa hydrogel application on yield and productivity of rainfed wheat in north west Himalayan region // Current Science. 2019. Vol. 116. No. 7. P. 1246–1251. DOI: 10.18520/cs/v116/i7/1246-1251.
7. Vartanyan A. A., Markosyan M. V., Tokmajyan V. H., Galstyan S. B. Management of processes of growing winter crop in rainfed conditions using innovative technological solutions // Bulletin of High Technology. 2020. No. 2 (13). P. 3–13. EDN: FZBPCF.
8. Vartanyan A., Vartanyan A., Tokmajyan H., Tokmajyan V. Architectural insight to complex information systems of management of agricultural enterprises dealing with innovative cultivation of plants // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. "V International Scientific Conference on Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies", 2021. Vol. 839. Art. No. 22024. DOI: 10.1088/1755-1315/839/2/022024.

9. Bakhir V. M., Pogorelov A. G., Suvorov O. A., Kozlov I. V. Non-reagent electrochemical water purification technology for the needs of agriculture // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. "International Conference on World Technological Trends in Agribusiness (WTTA 2021)", 2022. Vol. 954. Art. No. 012082. DOI: 10.1088/1755-1315/954/1/012082.
10. Durnev A. D., Seredenin S. B. Mutagens: screening and pharmacological prevention of effects. Moscow: Meditsina, 1998. 328 p.
11. Water – the cradle of life // Ed. by Gureev A. P., Butakova O. A. Nizhny Novgorod: Avtorskaya shkola "Akademiya zdorovya", 2003. 49 p.
12. Novobranova T. I., Biletikova G. V., Khlynovskaya V. V. Studying the possibility of using electroactivated aqueous solutions to stimulate plant growth // MIS-RT–1999. Collection No. 21 "The First International Symposium. Electrochemical activation in medicine, agriculture, industry", 1997. P. 102–103.
13. Filonenko A. V., Baykovskaya E. Yu. The use of anolyte and catholyte for seed germination // MIS-RT–1999. Collection No. 21 "The First International Symposium. Electrochemical activation in medicine, agriculture, industry", 1997. P. 99–100.
14. Semenenko S. Ya., Lytov M. N., Chushkin A. N., Chushkina E. I. Agroecological assessment of the effectiveness of irrigation of tomato using electrolyzed water // South of Russia: ecology, development. 2019. Vol. 14. No. 3. P. 61–70. DOI: 10.18470/1992-1098-2019-3-61-70.
15. Litvinov S. S. Methodology of field experiments in vegetable growing. Moscow: Russian Agricultural Academy, 2011. 648 p.
16. Zemskova Yu. K. Research methods in vegetable growing: a short course of lectures for graduate students. Saratov: Saratov State Agrarian University, 2014. 67 p.
17. Vartanyan A. A., Shakhnazarov A. A., Tokmajyan V. O., Galstyan S. B. Results of some field studies of plant cultivation using materials H1 and PMM // Bulletin of High Technology. 2020. No. 3 (14). P. 103–107. EDN: EHWAIH.
18. Galstyan S. B., Vardanyan A. H., Tokmajyan V. H., Gorshkova N. E., Tokmajyan H. V. The regulation of water regime of field crops and decorative woody plants in natural conditions by applying polymer-mineral raw material // Bulletin of High Technology. 2020. No. 1 (11). P. 11–15. EDN: YNRJRS.
19. Lakin G. F. Biometrics. Moscow: Vysshaya shkola, 1990. 352 p.
20. Dospekhov B. A. Methods of field research (with the basics of statistical processing of research results). Moscow: Alliance, 2014. 351 p.
21. Kremensky V. I., Dunaeva E. A., Dzhaparova A. M., Popovich V. V. Laboratory testing and calibration of soil moisture sensors on southern chernozems // XV International Scientific Conference "Interagromash 2022", 2023. Vol. 575. P. 1861–1870. DOI: 10.1007/978-3-031-21219-2_207.
22. Beideman I. N. Methods for studying the phenology of plants and plant communities. Novosibirsk: Nauka, 1974. 155 p.

UDC 635.64:631.67

Kremensky V. I., Myagkikh E. F., Sherstyuk M. D., Dzhaparova A. M., Skopintseva N. K.

INFLUENCE OF POLYMER-MINERAL MATERIALS AND WATER WITH A NEGATIVE REDOX POTENTIAL ON THE GROWTH, DEVELOPMENT AND YIELD OF TOMATOES

***Summary.** Nowadays, polymer-mineral materials (PMM) have become a common addition to soil when growing plants to increase the moisture supply of crops. The purpose of the research was to determine the effect of PMM and water with negative redox potential (RP) on the growth, development and yield of tomato plants. Experimental work was carried out in 2021 at the Laboratory of the Digital Monitoring and Agroecosystems Modeling Department – structural unit of the Research Institute of Agriculture of Crimea. All research and observations were carried out according to the methodology of field experiments in vegetable growing. A mixture of PMM N–1 (Natlen) and peat at different concentrations by weight was used as soil substrate in the pots. Tomato plants were irrigated with tap water, while in Variant 4, water with negative RP, obtained by electrolysis, was used. The results of the vegetation experiment demonstrated that PMM had an insignificant impact on water supply, irrigation, plant growth, and yield. The greatest quantity of irrigation water was used in the control variant (8900 ml), and the smallest – in the Variant 1 (8050 ml). We used 250–450 ml of water per one irrigation for each experimental variant (average value – 310–342 ml/irrigation). The best indicators of tomato development (stem diameter, weight of the aerial parts of plants, plant height) were in the Variant 4 (ratio of PMM H–1 and peat – 1:4 + watering with water with*

negative redox potential) and in the control. The lowest values were observed in the Variant 1 (ratio of PMM H-1 and peat – 1:6). According to the state and development of tomato fruits, there was a tendency to form the highest indicators in the second and fourth variants (ratio of PMM H-1 and peat – 1:4), as well as in the control option.

Keywords: tomatoes, substrate moisture, soil moisture capacity, plant development, yield, polymer-mineral material, water with negative redox potential, water supply.

Кременской Владимир Иванович, научный сотрудник отдела цифрового мониторинга и моделирования агроэкосистем ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: kvi19497@rambler.ru.

Мягких Елена Федоровна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории селекции отдела эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: myagkih_e@niishk.site.

Шерстюк Макар Дмитриевич, студент Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленного колледжа им. Э. А. Верновского (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 295517, Россия, Республика Крым, Симферопольский район, с. Маленькое, ул. Студенческая, 1; e-mail: makar.genetika2020@gmail.com.

Джапарова Айше Музафаровна, специалист отдела цифрового мониторинга и моделирования агроэкосистем, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: dja-ajj@rambler.ru.

Скопинцева Наталья Кимовна, педагог дополнительного образования ГБОУ ДО РК МАН «Искатель»; Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 26; e-mail: nks0577@yandex.ru.

Kremenskoj Vladimir Ivanovich, researcher of digital monitoring and agroecosystems modeling Department, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: kvi19497@rambler.ru.

Myagkikh Elena Fedorovna, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher of the Laboratory of selection, Department of aromatic and medicinal plants, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: myagkih_e@niishk.site.

Sherstyuk Makar Dmitrievich, student of the E.A. Vernovskii Agroindustrial College – structural unit of the V.I. Vernadsky Crimean Federal University; 1, Studencheskaya str., vill. Malenkoye, Simferopol region, Republic of Crimea, 295517, Russia; e-mail: makar.genetika2020@gmail.com.

Dzhaparova Ayshe Muzafarova, specialist of digital monitoring and agroecosystems modeling Department, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: dja-ajj@rambler.ru.

Skopintseva Natalya Kimovna, teacher of additional education, State Budgetary Educational Institution of Additional Education of the Republic of Crimea “Small Academy of Sciences ‘Iskatel’”; 26, Gogol str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: nks0577@yandex.ru.

Исследования выполнены в рамках госзадания Министерства образования и науки Российской Федерации FNZW-2022-0002 «Разработка научных и технологических основ обеспечения экологической безопасности орошения ограничено пригодными водами в условиях существенного дефицита водных ресурсов».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 10.03.2024.

Дата принятия к печати – 15.06.2024.